

L'approche par projet

Août 2025 | N° 16

Ce que c'est...

- Une pédagogie centrée sur la réalisation d'un projet, que définissent activement les personnes apprenantes, actrices de leur formation.
- Ce projet permet un **apprentissage collaboratif dans l'action**, qui capitalise sur les connaissances préalables des personnes étudiantes.
- Cette approche vise l'apprentissage au moyen...
 - d'une production concrète (prototype, modèle, etc.) en réponse à une problématique complexe.
 - d'une situation authentique, qui prépare à la complexité du milieu professionnel.
 - de conditions qui permettent de **se concentrer sur le processus**, au-delà du résultat final.

Comment ça fonctionne?

Préprojet

1. **Définition du projet**: annonce des finalités, des modalités, des attentes, des critères et mécanismes d'évaluation du processus;
2. **Réalisation du projet**: planification du travail avec un cahier des charges, repérage et analyse des ressources pertinentes;

Projet

3. **Réalisation progressive**: réalisation des étapes planifiées avec une rétroaction en continu ou des échanges entre pairs pour susciter la réflexion sur le processus;
4. **Présentation** (devant des partenaires) et **évaluation du projet** (autoévaluation, évaluation par les pairs ou autres)

Postprojet

5. **Retour réflexif**: défis relevés et apprentissages réalisés.

En quoi est-ce intéressant?

Les personnes étudiantes...

- développent des compétences disciplinaires et transversales (collaboration, créativité, résolution de problèmes, esprit critique, communication, etc.)
- mobilisent des connaissances, en acquièrent d'autres, puis les analysent dans l'action, ce qui permet des **apprentissages significatifs et durables**.
- contrôlent la réalisation du projet, ce qui favorise l'autonomie et la motivation. Elles apprennent par la pratique ce qui augmente l'engagement.
- se préparent aux exigences du milieu de travail, alors que les projets simulent des situations professionnelles et l'utilisation d'outils authentiques.

Qui pourrait y gagner?

Les personnes étudiantes qui...

- percevront mieux les liens théorie-pratique;
- sont engagées et motivées par la valeur et le **sens** de l'activité pédagogique ;
- sont responsables de la gestion, de la recherche, du développement et de la production.

Les personnes formatrices qui...

- apprécient jouer un rôle d'accompagnement ou de facilitation ;
- apprennent en collaboration avec les personnes étudiantes et les partenaires.

Les programmes qui...

- préparent aux exigences des milieux professionnels, augmentant **l'employabilité** des personnes étudiantes;
- proposent des moments d'apprentissage pour développer des **compétences transversales**.

L'essentiel en deux pages — Deux côtés de la médaille

L'approche par projet

Août 2025 | N° 16

Ce que ce n'est pas...

Une approche...

- qui se planifie de manière simple et rapide.
- individuelle, car les projets complexes nécessitent collaboration et coconstruction.
- orientée vers le livrable, au détriment du processus basé sur l'expérience du monde réel.
- que l'on évalue par examens, alors que le processus requiert une évaluation en continu des compétences développées.

Une solution adaptée à tous les contextes, sans considération des attentes et **niveaux d'engagement** des personnes étudiantes.

SIMPLE
RAPIDE

Qu'est-ce qui pose problème?

- Le **temps parfois limité** accordé au projet, ne permettant pas recherche, questionnements et production de résultats.
- La complexité de « collaborer avec d'autres disciplines afin que les projets proposés soient effectivement de nature authentique » (Dion et Collard, 2022)
- D'éventuels problèmes de **fonctionnement au sein des groupes** et la gestion de ces imprévus.
- L'accès à des ressources et des outils aux moments jugés opportuns.
- La proposition d'un projet qui représente un **bon niveau de défi** et couvre l'ensemble de la matière.

À quoi faut-il faire attention?

- À une planification détaillée impliquant un **alignement pédagogique** réfléchi, assurant de rester orienté vers les cibles d'apprentissage.
- À préciser des objectifs et des critères d'évaluation transparents et annoncés dès le préprojet.
- À prévoir suffisamment de temps pour le projet et les rétroactions régulières.
- À l'équilibre entre...
 - autonomie des personnes et cadre pédagogique,
 - contributions **individuelles** et **collectives**.
 - attentes et engagement des membres d'une même équipe.
- À concevoir des outils d'évaluation du produit final, mais aussi des **compétences développées**, du propos ou du processus.

Qui pourrait y perdre?

Les **personnes étudiantes** qui...

- ont de la difficulté à gérer leur apprentissage de façon **autonome**.
- rencontrent des difficultés dans la gestion du temps.
- préfèrent un enseignement plus dirigé et structuré.
- éprouvent de la difficulté à collaborer.

Les **personnes enseignantes** qui...

- n'aiment pas accompagner plusieurs équipes projet en parallèle.
- sont moins à l'aise avec un rôle de facilitation.
- craignent une importante charge de travail ou la **perte de contrôle** alors que la classe peut être désordonnée.

